

KIMYODA METALLAR MAVZUSINI O'QITISHDA QIZIQARLI MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISH

Formanova Shoira Bobonazarovna

*Toshkent davlat pedagogika universiteti,
dotsenti vazifasini bajaruvchi, PhD.*

Jo'rayeva Barno Abdixalilovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti assistenti.

D.I. Mendeleev: "O'qituvchiga bo'lgan ishonch har qanday ta'limning asosini tashkil qiladi" degan fikrlari har bir o'qituvchidan ta'lim-tarbiyaning samaradorligi va sifatini oshirishlari lozimligini ta'kidlaydi. Hozirgi kunda Respublikamiz xalq ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim sohalarida ta'lim jarayonini zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan ta'minlash bajarilishi kerak bo'lgan asosiy vazifa sifatida belgilangan. Ta'lim tizimida sifat va samaradorlikga erishish uchun har bir darsni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, interfaol, noan'anaviy mashg'ulotlarga ko'proq o'rin berish talab qilinadi. Chunki axborotlar shiddat bilan kirib kelayotgan asrimiz o'quvchilari yoki talabalari bir qolipga solingan ma'ruzalar, pand-nasihatchilik tarzidagi darslar va zerikarli amaliyot darslarida hech qanday qoniqish olishmaydilar. Shuni hisobga olganda yangi o'quv adabiyotlari yaratish va integrallashgan darslarni tashkil qilish eng dolzarb muammolardan hisoblanadi. Ma'lumki, har qanday o'quv fanining mazmunini biror methodsiz o'quv jarayonida tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun falsafiy nuqtayi nazardan qaralganda o'qitish metodi dars mazmunining o'quv jarayonidagi harakat shaklidir. O'quv jarayonini olib boruvchi o'qituvchining bosh vazifasi ta'lim, tarbiya va o'quvchilar ongini rivojlantirishni amalga oshiradigan o'qitishning eng muqobil metodini tanlash hisoblanadi. O'qitish usuli bu o'qituvchi bilan u rahbarlik qiladigan o'quvchilarni maqsadga yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyati hisoblanadi. Tanlangan har bir metod ta'lim-tarbiya va o'quvchi ongini rivojlantirish jarayonlarida yaxshi samara berishi kerak. O'qitish jarayonini birgina metoddan foydalanib amalga oshirib bo'lmaydi. Shu sababli ham birbiriga bog'langan bir nechta metodlardan foydalaniladi. O'qitish usulini o'qituvchining o'zi tanlaydi va undan foydalanadi. Dars jarayonida o'qituvchi shaxsi o'qitishning muhim omili hisoblanadi. Ayniqsa, o'qituvchi shaxsiyati o'quvchilarni tarbiyalashning asosi hisoblanadi. O'qitish usullari juda ko'p va xilma-xil bo'lib, ular yildan yilga ko'payib bormoqda, takomillashmoqda.

Ehtimol, hamma kimyo bo'yicha muhim faktlarni o'rgangan. Biroq, kimyo bizni hamma joyda o'rab turganini hamma ham bilmaydi. Bundan tashqari, inson hayotidagi kimyo haqidagi qiziqarli ma'lumotlar ushbu ajoyib va foydali fan haqida ko'proq ma'lumot olishga yordam beradi. Har bir o'quvchi kimyoviy elementlar va ularning inson uchun bebaho foydalari to'g'risida bilib olishlari kerak. Kimyo darslarida o'quvchilarga o'qituvchi mavzuni tushuntirayotganda qiziqarli ma'lumotlardan foydalansa darsning samaradorligi ortadi. Masalan, V gruppacha metallarini o'rganishda quyidagi qiziqarli ma'lumotlarni keltirib, darsni olib borishni o'qituvchini albatta muvaffaqiyatga etaklaydi.

XV asrda Bavariya monaxlari “faylasuflar toshi” va “hayot eleksiri”ni qidirish jarayonida shunday metall borligini aniqlashdiki, uni cho‘chqalar ishtaha bilan iste‘mol qilib juda tez semirar ekan. Bu haqida “Hayot toshi” deb nomlangan hikoyasida Yaroslav Gashek hazil tarzida monastr igumeni oriq monarxlarini ham semirtirmoqchi bo‘lganligini tasvirlaydi. Har kungi bo‘tqaga maydalangan metall kukuni sepib berilgan 40 ta monarx dahshatli azobda jon taslim qiladilar. Shuning uchun bu metallga “antimoniylar”, “ya’ni monarxlarga qarshi” deb nom berishadi. Mashhur olim A. Lavuaze 1789 yilda surmani antimone nomi bilan kimyoviy elementlar ro‘yxatiga kiritdi. Hozir ham Evropaning ayrim mamlakatlarida hamda AQSH da surma shu nom bilan atab kelinadi. Surma so‘zi Evropaga turkiy tildan kirib borgan. Bu so‘zning ildizi “surish”, “ko‘zga surib qora qilish” ma’nosini anglatadi. Gap shundaki uning qora va pushti-qizil rangdagi birikmalari ko‘p zamonlardan buyon ayollar uchun bezak sifatida xizmat qilib kelmoqda. Tarixiy manbalarda arab savdogarlarining o‘sma-surma bilan savdo qilib dunyoni kezganlaridan xabar qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: “O‘zbek yozuvchlar uyushmasi”. 2006 y.
2. N.Muhamadiyev Kimyoviy birikmalar tuzilishi va xossalarini matematik modellashtirish. O‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi - T.: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2016
3. H. Nuriddinov. Kimyoviy elementlar haqida hikoyalar. Toshkent-2006.